

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SHAKLLARI VA USULLARI

TUSHUNCHASI, TURLARI

Berdialiev Baxtiyor Erkinovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8189466>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamoat xavfsizligini ta'minlash shakllari va usullari tushunchasi, turlariga doir masalalar bayon etilgan. Shuningdek, maqolada "Jamoat tartibi" va "jamoat xavfsizligi" tushunchalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda bu boradagi olimlarning fikrlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlari: Jamoat, tartib, jamoat xavfsizligi, ta'minlash, shaxsiy, xavfsizlik, fuqarolar, sha'n, qadr-qimmati, tushuncha.

Jamiyat har doim rivojlanishda bo'lganidek, jinoyatchilik ham rivojlanib, murakkablashib va takomillashib boradi. Shuning uchun ham bugungi kunda sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish va ochish borasida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari, qolaversa barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyatini takomillashtirish davr talabidir. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshirish, huquqbuzarliklar sodir etgan shaxslarni jazolashdan afzaldir, ya'ni huquqbuzarliklarning sodir etilishi natijasida fuqarolar, davlat va jamiyat ham iqtisodiy, ham ma'naviy zarar ko'radi. Darhaqiqat, jamoat tartibi tushunchasiga yangicha ta'rif berilishi va bunda fuqarolarning "shaxsiy xavfsizligini ta'minlash" va "jamoat xavfsizligini ta'minlash" tushunchalariga alohida ahamiyat berilishi bu uchta (jamoat tartibi, fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash) tushunchalarni o'zaro bog'liqligini, bir-biriga kirishib ketganligi va biri birini taqozo etuvchi tushunchalar ekanligini ta'kidlaydi. Jamoat tartibining yuqorida keltirilgan ta'rif amalda jamoat tartibini saqlash bu bir vaqtning o'zida fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini va jamoat xavfsizligini ta'minlashdan iboratligiga asoslanadi. O'z navbatida fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini va jamoat xavfsizligini ta'minlash jamoat tartibini saqlashning muhim sharti hisoblanadi.

Masalan, fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi holati – uning hayoti, salomatligi, shaxs erkinligi, turar joy daxlsizligi va boshqalarga qarshi qaratilgan jinoyatlarni sodir etilishi munosabati bilan buzilishi mumkin. Ko'pchilik kishilarning xavfsizligi holati, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning normal faoliyat ko'rsatishi, ya'ni jamoat xavfsizligi holatiga kishilarning ommaviy to'planishlar, tabiiy ofatlar va boshqa favqulodda vaziyatlar sharoitida xavf tug'dirilishi mumkin. Bunda jamoat tartibini saqlashni samarali tashkil etilishi kishilarning shaxsiy xavfsizligi va jamoat xavfsizligiga xavf solayotgan jinoiy tajovuzlarni bartaraf etish imkonini beradi.

"Jamoat tartibi" tushunchasining mohiyatini tushunmay turib, "jamoat tartibini saqlash faoliyati" tushunchasining mazmun-mohiyatini anglab bo'lmaydi. Huquqshunoslik fanida "jamoat tartibi" tushunchasiga olimlar turli ta'riflar berganlar. Bu tushunchaning ta'riflari xilma-xil, ammo bu borada yakuniy ta'rif mavjud emas.

Shulardan kelib chiqib, "Jamoat tartibi" va "jamoat xavfsizligi" tushunchalari o'rtasidagi munosabat masalasi ma'muriy huquq nazariyasida noaniqdir. Ushbu tushunchalarni ularning munosabatlari nuqtai nazaridan to'liq va qisman ko'rib chiqish zarurligi haqida fikrlar xam

mavjud. Ushbu nuqtai nazarni S.V.Nesterov¹ va bir qator boshqa olimlar qo'llab quvvaytlaydi². Yana bir e'tiborga loyiq yondoshuv mavjud bo'lib, unga ko'ra "jamoat tartibi" tushunchasi "jamoat xavfsizligi" toifasiga qaraganda mazmunan torroqdir. Xususan, A.V.Gotovsevning ta'kidlashicha, agar jamoat tartibining maqsadi faqat fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'lsa, jamoat xavfsizligi daxlsizligi va boshqa manfaatlar hamda ob'ektlar, xususan, odamlar, mulk, jamiyat uchun xavf tug'diradigan va ortib borayotgan xavf manbalarining xavfsiz ishlashini ta'minlashdir. Bundan u "jamoat xavfsizligi" tushunchasining jamoat tartibiga nisbatan kengroq mazmuni haqida xulosa chiqaradi³.

I.I.Veremeenkoning fikriga ko'ra, jamoat tartibi deganda jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, jamoat xavfsizligi va shaxs xavfsizligini ta'minlaydigan, shu bilan jamiyat hayotining muvofiqlashtirilishi va dinamikligini kafolatlaydigan jamoat joylaridagi munosabatlar tartibi tushunilishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, jamoat xavfsizligi va shaxs xavfsizligini ta'minlash jamoat tartibini o'rnatish va saqlash maqsadini tashkil etadi⁴.

I.I.Veremeenko bilan birlashib, jamoat tartibini saqlashning o'xshash maqsadlarini ko'rsatib, E.A.Cherepanov bunday faoliyatning kutilayotgan yakuniy natijasini odamlarning hayoti sodir bo'ladigan normal muhitni yaratish uchun tegishli shart-sharoitlarni ta'minlash shaklida aniqlaydi⁵. Mohiyatan shunga o'xshash pozitsiya A.I.Pavlovskiyning dissertatsiya tadqiqotida ham bayon etilgan⁶. Bu mavzuda jinoyat huquqi bo'yicha ilmiy ishlarda ham bayon qilingan nuqtai nazar keltirilgan. Masalan, P.F.Grishaev ijtimoiy o'zaro munosabatlar sohasida yuzaga keladigan munosabatlarning shunday tartibini jamoat tartibi deb hisoblaydi, unga ko'ra jamiyatning barcha a'zolari nafaqat huquqiy normalar, balki axloqiy me'yorlar bilan tartibga solinadigan qoidalarga rioya qilishlari kerak⁷. Jamoat xavfsizligining kafolati jamiyatning barcha a'zolari tomonidan ushbu normalarga rioya qilish bo'lib, fuqarolarning xavfsiz muhitda kundalik hayotini ta'minlaydi. Fuqarolarning o'z sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizligini, jamoat va shaxsiy tinchligini ta'minlashga bo'lgan ehtiyojini anglash jamoat xavfsizligi va jamoat tartibi o'rtasidagi munosabatlarni belgilab beruvchi omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, olimlarning qarashlari munozarali bo'lib, jamoat xavfsizligi sifatida jamiyat va fuqarolarni himoya qilish holatini hisobga oladi, bu faqat fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga, shuningdek, ularning mulkiga zarar yetkazuvchi xavf omillarini zararsizlantirish bilan bog'liq⁸. Inson salomatligining yomonlashishiga sub'ektning sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuz qilish ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, inson hayoti va salomatligi xavfsizligini, mulk

¹ Нестеров С.В. Общественная безопасность как правовая категория // Аграрное и земельное право. 2012. № 12. С. 104.

² Готовцев А.В. Организационно-правовые вопросы взаимодействия милиции и внутренних войск в охране общественного порядка: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 13.

³ Готовцев А.В. Организационно-правовые вопросы взаимодействия милиции и внутренних войск в охране общественного порядка: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 13.

⁴Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка: Предмет и понятие. Ч. 1 М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 18.

⁵Черепанов Е.А. Общественная безопасность: теоретико-правовые и организационные проблемы ее обеспечения // Вопросы совершенствования деятельности милиции общественной безопасности. Сборник № 9. М., 2002. С. 46.

⁶Павловский А.И. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в сфере охраны общественного порядка: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 23-24

⁷ Гришаев П.Ф. Преступления против общественной безопасности и порядка. М.: ВЮЗИ, 1959. С. 4.

⁸Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административноправовые средства её обеспечения. М.: Щит-М, 1998. С. 16-17.

daxlsizligini kafolatlamasdan turib, jamoat va shaxsiy tinchlikka erishish qiyin. Bundan tashqari, N.V.Balandina "jamoat tartibi" va "jamoat xavfsizligi" tushunchalari o'rtasidagi munosabatlarni davlatning jamiyat, alohida fuqarolar oldidagi mas'uliyati nuqtai nazaridan tahlil qilib, ular nafaqat davlatning asosiy funksiyalarining mazmunini, shu jumladan standartlar, ichki tajovuzlardan, jinoyatlar sonidan, shuningdek, tashqi tajovuzlardan himoya qilish va ta'minlash, shuningdek, huquqning funksiyalarini (xavfsizlikni o'rnatish) aks ettirishini to'g'ri ta'kidlaydi. Qonun jamoat munosabatlarini davlat tomonidan tartibga soluvchi, ya'ni, xavfsizlik standartlarini, tartibni (tartibga solish funksiyasini), shuningdek vakolatli davlat organlari tizimi yordamida o'rnatadi, jamiyatda xavfsizlik va tartibni ta'minlaydi, kafolatlaydi va himoya qiladi (himoya funksiyasi)⁹.

Bir qator olimlarning nuqtai nazarlari tahlilidan kelib chiqib, D.A.Korotchenkovning jamiyatning xavfsizligini ta'minlovchi manfaatlarining ro'yxati bo'lishi zarurligi to'g'risidagi fikriga qisman Academic Research in Educational Sciences VOLU qo'shilish mumkin, lekin bu masalalar qonunchilikdagi havolaki dispozitsiyalar orqali o'z-o'zidan hal bo'ladi degan fikrdamiz. Shuningdek, I.I.Veremeenkoning "jamoat va shaxs xavfsizligini ta'minlash jamoat tartibini o'rnatish va saqlash maqsadini tashkil etadi" degan fikrida shaxs, jamiyat va davlatning muhim manfaatlari hisobga olinmagan, chunki ushbu manfaatlarning qondirilmasligini jamot xavfsizligiga nisbatan jiddiy tahdid sifatida qarash mumkin. P.F.Grishaevga ko'ra jamiyatning barcha a'zolari nafaqat huquqiy normalar, balki axloqiy me'yorlar bilan tartibga solinadigan qoidalarga rioya qilishlari kerakligini ko'rsatib, qaysidir ma'noda, davlatning qonun chiqaruvchi organi tomonidan ishlab chiqiladigan huquqiy hujjatlarga asosiy e'tiborini qaratib, ushbu hujjatlar ya'ni qonunlar yoki boshqada huquqiy normalarning sifatini e'tibordan chetda qoldiradi.

Demak, «jamoat tartibi» «jamoat xavfsizligi»ga qaraganda kengroq tushunchadir. Biroq, o'z o'rnida «jamoat tartibini saqlash faoliyati» «jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyati»ga nisbatan tor tushuncha bo'lib, u bevosita ichki ishlar organlarining tegishli xizmatlari tomonidan amalga oshiriladi.

Jamoat tartibini saqlash faoliyatining ichki ishlar organlaridagi boshqa faoliyat yo'nalishlaridan farqli jihati uning muayyan joylarda amalga oshirilishidir. Jamoat tartibini saqlash joylarini ikkiga: *jamoat joylariga* va *aholi turar joylariga* ajratish mumkin.

Fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi yoki jamoat xavfsizligiga tahdid ommaviy tadbir o'tkazish qoidalari buzilganda, bunday tadbirlarni o'tkazish joyi tayyor bo'lmaganda yoki ommaviy tadbirlar vaqtida ko'plab fuqarolarning harakat yo'nalishlari va tartibi belgilanmagan vaqtlarda ham vujudga kelishi mumkin. Fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi va jamoat xavfsizligiga tahdid tabiiy ofatlar va boshqa favqulodda vaziyatlarda ham albatta yuzaga keladi.

Tabiiy ofatlar, ekologik falokatlar, epidemiya, epizootiya, yong'inlar, jamoat tartibini ommaviy buzishlar yoki ommaviy tartibsizliklar sharoitida odamlarning hayoti va sog'ligi, huquq va erkinliklarini himoya qilish, moddiy boyliklarini qo'riqlash, jamoat tartibini saqlash, turli korxonalar, tashkilot va muassasalarning bir maromda faoliyat ko'rsatishini ta'minlash bilan bog'liq, qonunda nazarda tutilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. O'zbekiston

⁹ Баландина Н.В. Общественный порядок и общественная безопасность – зона ответственности государства перед обществом // Правовая культура. 2011. № 2. С. 67.

Respublikasining tegishli qonunlarida nazarda tutilgan, favqulodda vaziyatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarning barchasi birinchi navbatda fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini himoya qilishga qaratilgan. Shu bilan birga ushbu chora-tadbirlar talab darajasidagi jamoat tartibni saqlash, aholining tinchligi hamda davlat va jamoat tashkilotlarining normal faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Shuningdek, huquqshunoslikda «jamoat tartibi»ga yaqin yana bir tushuncha – «huquq-tartibot» tushunchasi ham mavjud. Ularning o'zaro farqi xususida shuni aytish kerakki, jamoat tartibi – bu yuridik va boshqa ijtimoiy qoidalar bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar bo'lib, huquq-tartibotni ham «qamrab oladi». Huquq-tartibot esa faqat amaldagi huquqiy normalarga asoslangan ijtimoiy munosabatlar tizimidir.

Shuni ta'kidlash kerakki, ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatlari ham uzviy bog'liq. Negaki, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash orqali huquqbuzarliklarning oldi olinsa, jinoyatlarning oldini olish, ularning sabab va sharoitlarini bartaraf qilish orqali jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashga erishiladi.

Jamoat tartibini saqlash, odamlarning jamoat joylarida qonunga mos xulq-atvorda bo'lishlarini ta'minlash, jamoat joylarida, aholi punktlarida fuqarolarning mehnat qilishlari va dam olishlarida tinchlikni saqlashda profilaktika inspektorlarining muhim vazifalarni amalga oshiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, jamoat tartibi tushunchasida, quyidagi qismlarni ajratib ko'rsatish zarur:

1. Jamoat tartibi mazmuni-odamlarning jamoat joylardagi xulq-atvori, xatti-harakati va nohuquqiy xarakterdagi huquq va qoidalar me'yorlarini bajarish va ularga rioya qilish natijasida yig'ilib boriladigan yurish-turishlarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy munosabatlar tizimidir.

2. Jamoat tartibini boshqarish vositalari – nohuquqiy xarakterdagi (axloq, urf-odatlar normalari, xulq-atvor madaniyat qoidalari) huquqiy me'yoriy va qoidalardir.

Jamoat tartibini o'rnatish va qo'llab quvvatlashdan maqsad- fuqarolarning hayotini, sog'lig'i, vijdoni, qadr-qimmatini, boshqa huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jamoat osoyishtaligini, davlat jamoat tashkilotlarining normal faoliyat ko'rsatishlari uchun shart-sharoitlarni ta'minlashdir.

References:

1. Нестеров С.В. Общественная безопасность как правовая категория // Аграрное и земельное право. 2012. № 12. С. 104.
2. Готовцев А.В. Организационно-правовые вопросы взаимодействия милиции и внутренних войск в охране общественного порядка: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 13.
3. Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка: Предмет и понятие. Ч. 1 М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 18.
4. Черепанов Е.А. Общественная безопасность: теоретико-правовые и организационные проблемы ее обеспечения // Вопросы совершенствования деятельности милиции общественной безопасности. Сборник № 9. М., 2002. С. 46.

5. Павловский А.И. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в сфере охраны общественного порядка: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 23-24.
6. Гришаев П.Ф. Преступления против общественной безопасности и порядка. М.: ВЮЗИ, 1959. С. 4.
7. Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административноправовые средства её обеспечения. М.: Щит-М, 1998. С. 16-17.